

5. Киперман, Г.Я. Оценка экономической устойчивости коммерческой организации / Г.Я. Киперман, Р.Г. Фазлиахметов // Микроэкономика. – 2012. – №2. – С. 70–75.

6. Окладский, П.В. Соотношение понятий экономической несостоятельности и устойчивости предприятий / П.В. Окладский // Лесной журнал. – 2010. – С. 23–37.

7. Олейник, А.Б. Экономическая устойчивость как динамическая, воспроизводственная категория / А.Б. Олейник // Межвузовский сборник научных трудов ; под. ред. проф. Г.С. Мерзликиной. – Волгоград : Политехник, 2003. – С. 18–34.

Омельченко, И.Н. Интегральная оценка организационно-экономической устойчивости промышленного предприятия / И.Н. Омельченко // Вестник машиностроения. – 1997. – №3. – С. 34–40.

УДК 338.436.33

DOI

ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ В УСЛОВИЯХ НЕОЧЕВИДНОСТИ ВЫБОРА

РОДИОНОВ А. В.

д.э.н., профессор, зав. кафедрой
производственного менеджмента,
ГОУ ВО «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»
Луганск, Луганская Народная Республика

КОРНЕЕВ Д.В.

докторант кафедры производственного
менеджмента,
ГОУ ВО «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»
Луганск, Луганская Народная Республика

ПОСТОЛЕНКО М.В.

аспирант кафедры производственного
менеджмента,
ГОУ ВО «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»
Луганск, Луганская Народная Республика

Аннотация. Раскрыта сущность понятия «управление риском», отражены характеристики процесса управления рисками и описаны методы характеристики рисками, дана классификация основных факторов, влияющих на управления рисками, указаны основные составляющие его структуры. Рассмотрены наиболее полные и современные классификации методов риск-менеджмента, отличные расширенной иерархией этапа выбора методов риск-менеджмента. В статье использовались общенаучные и специальные методы исследования. Среди них методы анализа и синтеза, а также описательные методы, в том числе визуально-графический. Теоретической значимостью работы является систематизация имеющихся знаний о методологии риск-менеджмента, расширение знаний об инструментарии различных методов управления риском, а также составление универсального алгоритма по управлению рисками на предприятии.

Ключевые слова: риски, предприятие, процесс, метод, управление, риск-менеджмент.

APPROACHES AND METHODS OF RISK MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE IN CONDITIONS OF NON-OBVIOUS CHOICE

RODIONOV A.V.

**Doctor of Economics, Professor, Head of the
Department of Production Management,
SEE HE «Lugansk Vladimir Dahl State University».
Lugansk, Luhansk People's Republic**

KORNEEV D.V.

**Doctoral student of the Department of Production
Management,
SEE HE «Lugansk Vladimir Dahl State University».
Lugansk, Luhansk People's Republic**

POSTOLENKO M.V.

**Postgraduate student of the Department of
Production Management,
SEE HE «Lugansk Vladimir Dahl State University».
Lugansk, Luhansk People's Republic**

Annotation. The essence of the concept of "risk management" is revealed, the characteristics of the risk management process are reflected and the methods of risk management are described, the classification of the main factors affecting risk management is given, the main components of its structure are indicated. In this paper, considered the most complete and modern classification of risk management methods, characterized by an expanded hierarchy of the stage of choosing risk management methods. The article used general scientific and special research methods. Among them are methods of analysis and synthesis, as well as descriptive methods, including visual and graphic. The theoretical significance of the work is the systematization of existing knowledge about the methodology of risk management, the expansion of knowledge about the tools of various risk management methods, as well as the compilation of a universal algorithm for risk management in the enterprise.

Keywords: risks, enterprise, process, method, management, risk management.

Постановка задачи. Предпринимательства без риска не существует. Наибольшую прибыль, как правило, приносят рыночные операции с повышенным риском. Риск обязательно должен быть рассчитан до максимально допустимого предела. Как известно, все рыночные оценки носят разнообразный характер. Важно не бояться ошибок в своей рыночной деятельности, поскольку от них никто не застрахован, а главное – оплошностей не повторять, постоянно корректировать систему действий с позиций максимума прибыли. Менеджер призван предусматривать дополнительные возможности для смягчения резких колебаний на рынке.

Как писали, В.М. Корнеева и С.В. Пупенцов – риск как явление зародился очень давно, а именно с появлением первой цивилизации. Подлинный источник происхождения риска нам неизвестен, но при этом мы с уверенностью можем утверждать, что жизнь человека всегда была связана с риском. Сегодня риск сопровождает все сферы жизни человека, это делает риск категорией многомерной,

изученной через призмы разных областей знаний и, как следствие, имеющей множество определений [1].

Изложение основного материала исследования. Главная цель менеджмента, особенно для условий сегодняшней отечественной экономики – добиться, чтобы при самом худшем раскладе речь могла идти только о некотором уменьшении прибыли, но не в коем случае не стоял вопрос о банкротстве предприятия. Поэтому особое внимание уделяется постоянному совершенствованию управления риском – риск-менеджменту.

Риск-менеджмент представляет систему управления риском и экономическими (точнее финансовыми) отношениями, возникающими в процессе этого управления, и включает стратегию и тактику управленческих действий.

Под стратегией управления имеются в виду направления и способы использования средств для достижения поставленной цели. Каждому способу соответствует определенный набор правил и ограничений для принятия лучшего решения. Стратегия помогает сконцентрировать усилия на различных вариантах решения, которые не противоречат генеральной линии стратегии и отбросить все остальные варианты. После достижения поставленной цели данная стратегия прекращает свое существование, поскольку новые цели выдвигают задачу разработки новой стратегии.

Тактика – практические методы и приемы менеджмента для достижения установленной цели в конкретных условиях. Задачей тактики управления является выбор наиболее оптимального решения и самых конструктивных в данной хозяйственной ситуации методов и приемов управления.

Центральное место в оценке предпринимательского риска занимают анализ и прогнозирование возможных потерь ресурсов при осуществлении предпринимательской деятельности. Имеется в виду не расход ресурсов, объективно обусловленная характером и масштабом предпринимательских действий, а случайные, непредвиденные, но потенциально возможные потери, возникающие вследствие отклонения реального хода предпринимательства от задуманного сценария.

Чтобы оценить вероятность тех или иных потерь, обусловленных развитием событий по непредвиденному варианту, следует прежде всего знать все виды потерь, связанных с предпринимательством, и уметь заранее вычислить их количественно или оценить их вероятность [2].

При этом естественно желание оценить каждый из видов потерь в количественном измерении и уметь свести их воедино, что, к сожалению, далеко не всегда удается сделать. Здесь надо иметь в виду одно важное обстоятельство. Случайное развитие событий, что оказывает влияние на ход и результаты предпринимательства, способно приводить не только к потерям в виде повышенных затрат ресурсов и снижения конечного результата. Он может вызвать увеличение затрат одного вида ресурсов и снижение затрат другого вида, то есть наряду с повышенными затратами одних ресурсов может наблюдаться экономия других. Если случайное событие двояко влияет на конечные результаты предпринимательства, имеет неблагоприятные и благоприятные последствия, то при оценке риска надо в равной степени учитывать и те, и другие. Иначе говоря, при определении суммарных возможных потерь следует вычитать из расчетных потерь сопровождающий их выигрыш.

Диверсификация, которая представляет собой процесс распределения размещения средств между различными объектами вложения капитала (видам бизнеса), непосредственно не связанных между собой, с целью снижения степени риска и потерь доходов.

Диверсификация позволяет избежать части риска при распределении капитала между разнообразными видами деятельности (например, приобретение инвестором акций пяти разных акционерных обществ вместо акций одного общества увеличивает

вероятность получения им среднего дохода в пять раз и соответственно в пять раз снижает степень риска). Более полная информация позволяет сделать точный прогноз и снизить риск, что делает ее очень ценной.

Главной проблемой действия фирмы в условиях отсутствия информации является то, что она не знает наверняка, какие решения обеспечивают ей получение прибыли, а какие повлекут за собой убытки.

Таким образом можно сказать, что задача получения дополнительной информации для достижения рыночного успеха фирмы заключается в том, что на основании дополнительной информации фирма должна четко определить границы диапазонов тех решений, которые обеспечат получение прибыли и границы диапазонов тех решений, которые повлекут за собой убытки.

Получение дополнительной информации позволяет определить, что при принятии решений она будет получать прибыли, а при принятии других решений из диапазона убытки. Итак, суммируя вышесказанное, мы можем отметить, что дополнительная информация должна предостеречь фирму от принятия ошибочных управленческих решений и подсказать эффективные варианты решений, которые обеспечат ей получение прибыли и минимизацию риска.

Лимитирование – это установление лимита, то есть предельных сумм расходов, продажи, кредита и т.п., применяется банками для снижения степени риска при выдаче ссуд, хозяйствующими субъектами при продаже товаров в кредит, предоставлении займов, определении сумм вложения капитала и т.п.

Одним из наиболее распространенных способов управления рисками является страхование рисков – превращение случайных убытков в относительно небольшие постоянные расходы, который реализуется путем передачи рисков страховой компании. Перечень рисков, которые могут негативно повлиять на финансовые результаты любой коммерческой деятельности достаточно широк и не всегда прогнозируемый, поэтому в современных условиях страхование стало универсальным средством защиты имущественных интересов предприятий и организаций всех форм собственности [3].

Метод избежания рисков или отказа от них. Примером использования метода является прекращение производства определенной продукции, отказ от сферы бизнеса, у которой есть такие риски, и выбор новых, у которых этих рисков нет. Применяя этот метод, компании более предпочитают избежать рисков, чем получить прибыль.

Такой метод управления рисками особенно эффективен, когда велики вероятность возникновения убытков (реализации рисков) и возможен размер ущерба. Предотвращение рискованных ситуаций в этом случае является лучшей и единственной практической альтернативой. Метод применяют в однородных и неоднородных рисках, единичных и массовых рисках, так как размер возможного ущерба, независимо от конкретных значений параметров однородности и количества рисков, для фирмы все равно большой и нежелательный.

Например, компания может отказаться от строительства нового химического завода, если условия страхования возможных рисков будут неприемлемы для нее. Или фармацевтическая компания может отказаться от выпуска определенных лекарств в случае, если начнет появляться информация об их непредвиденное побочное действие.

Метод принятия риска на себя или удерживания риска. Суть этого метода – покрытие убытков за счет собственных финансовых ресурсов компании. При этом речь может идти о плановом принятии риска и о незапланированном. В последнем случае риск-менеджер либо не уверен, существует ли вообще определенный вид риска, либо он не смог его обнаружить.

Использование метода оправдано в тех случаях, когда:

- частота убытков невысокая;

- величина потенциальных убытков невелика (и поэтому их можно покрыть за счет текущих денежных поступлений).

Если риски однородны или неоднородны, но их много, у фирмы есть альтернатива – оставить риски в себя, если ее финансовые возможности и (или) стратегия позволяют это сделать (независимо от количества рисков); передать риски другим субъектам, если ее финансовые возможности и (или) стратегия диктуют ей выбор этого пути. Если же риски однородны или неоднородны, но их мало, то чаще всего фирма оставляет их у себя, потому что они несущественно снижают финансовые возможности фирмы [4].

Этот метод управления рисками используют довольно часто, потому что во многих ситуациях убытки настолько незначительны, что компания может покрыть их самостоятельно.

Метод предотвращения убытков. Суть этого метода управления рисками – проведение мероприятий, направленных на снижение их вероятности. Применение этого метода оправдано, если:

- вероятность реализации риска, то есть вероятность ущерба, достаточно велика – именно на ее снижение и направлен метод;
- размер возможного ущерба невелик (иначе целесообразно использование метода избежания рисков, применение которого оправдано, когда вероятность реализации риска высока и размер возможного ущерба также значителен).

Риски могут быть как однородными, так и неоднородными. Они могут иметь массовый характер (массовые риски), но могут быть и единичными.

Метод уменьшения размера убытков. Несмотря на все усилия компании снизить риски, некоторые убытки она все-таки понесет. Для таких рисков и можно применять метод уменьшения размера убытков. Суть этого метода – проведение мероприятий, направленных на снижение размера возможного ущерба.

Применение этого метода оправдано в таких случаях:

- большой размер возможного ущерба;
- вероятность реализации риска, то есть вероятность ущерба, невелика (иначе целесообразно использовать метод отказа от рисков, применение которого оправдано, если вероятность реализации риска высока и размер возможного ущерба также значителен). Деятельность компании для уменьшения убытков направлена на минимизацию негативного влияния убытков.

Страхование. Это один из наиболее часто используемых методов управления рисками. Его суть – снижение участия самой фирмы в возмещении ущерба за счет передачи ею (фирмой-страхователем) страховой компании (страховщику) ответственности [5].

Применение метода на уровне фирмы оправдано в таких случаях:

1. Вероятность реализации риска, т. е. появления ущерба, невысока, но размер возможного ущерба достаточно велик. Независимо от однородности или неоднородности рисков, а также от количества рисков (массовые или единичные), страхование целесообразно.

2. Вероятность реализации рисков, т. е. появления ущерба, высока, но размер возможного ущерба небольшой. Страхование оправдано, если риски однородны или неоднородны и их много. Конечно, из-за малого размера возможного ущерба фирма может их оставить у себя, однако массовость таких рисков может привести к значительному ущербу, поэтому страхование в этом случае лучше всего. В случае, когда риски однородные и массовые, фирма может управлять ими на основе самострахования.

Самострахование. Суть этого метода управления рисками – создание собственных страховых фондов, предназначенных для покрытия убытков, вроде фондов страховых и перестраховочных компаний.

Самострахование отличается от метода принятия рисков на себя тем, что компания имеет дело с большим числом однородных рисков. Чтобы точно спрогнозировать размер ущерба, метод самострахования предполагает возможность концентрации большого количества однородных рисков. Однако в отличие от страхования страховые резервы создают внутри одной деловой единицы, обычно промышленной или промышленно-финансовой группы.

Самострахование предполагает создание финансовых механизмов, позволяющих заранее создать фонды для финансирования убытков. Одним из механизмов проведения самострахования является создание кэптивных страховых компаний.

Кэптивные страховые компании – страховые компании, которые входят в группу нестраховых организаций – промышленных, промышленно-финансовых, финансовых групп и так далее – и страхуют риски всей группы.

Итак, самыми распространенными методами управления рисками являются:

1. Избегание рисков или отказ от них.
2. Принятие рисков на себя.
3. Предотвращение ущерба.
4. Уменьшение размера убытков.
5. Страхование.
6. Самострахование.
- 7.

Список использованных источников

1. Корнеева В.М., Пупенцова В.М. Современные методы рисками на предприятии // Проблемы социально-экономического развития Сибири. 2020. № 2. С. 33-38. URL: https://brstu.ru/static/unit/journal_2/docs/number-40/33-38.pdf (дата обращения: 09.10.2022).

2. Буров, М. П. Региональная экономика и управление территориальным развитием: учебник / М. П. Буров; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва: Дашков и К°, 2017. – 446 с.: схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495671> (дата обращения: 09.10.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02734-5. – Текст: электронный.

3. Голов, Р. С. Организация производства, экономика и управление в промышленности: учебник / Р. С. Голов, А. П. Агарков, А. В. Мыльник. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 858 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573448> (дата обращения: 09.10.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02667-6. – Текст: электронный.

4. Бухгалтерский (финансовый) учет бизнеса: учебник / Г. Я. Остаев, Б. Н. Хосиев, А. Х. Каллагова, Н. Д. Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити-Дана, 2020. – 464 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615699> (дата обращения: 09.10.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03358-7. – Текст: электронный.

Балихина, Н. В. Финансы и налогообложение организаций: учебник / Н. В. Балихина, М. Е. Косов, Т. Н. Оканова. – Москва: Юнити-Дана, 2017. – 624 с.: схем., табл., ил. – (Magister). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682967> (дата обращения: 09.10.2022). – Библиогр. в кн Библиогр.: с. – ISBN 978-5-238-02389-2. – Текст: электронный.